

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA’MINLASHDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI TARTIBGA SOLISHNING AHAMIYATI: YEVIROPA TAJIRIBASI

Nigora Maxmasobirova

Katta o‘qituvchi, (PhD)

“Iqtisodiyot va menejment” kafedrasi TDSHU

E-mail: m_nigora93@mail.ru

Madinabonu Jo‘rayeva

I-kurs magistrant

“Mintaqaviy iqtisodiyot” mutaxassisligi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asr boshlaridan beri global migratsiya jarayonlarining tezlashishi va ularning Yevropa Ittifoqi kontekstida barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot demografik qarish, mehnat bozori talablarining o‘zgarishi, ekologik migratsiya va inson kapitalining iqtisodiy o‘rishga ta’siri kabi masalalarni yoritadi. Xususan, “European Green Deal” va yangi migratsiya paktlari doirasida migratsiya jarayonlarini tizimli boshqarishning barqaror rivojlanish maqsadlariga mos mexanizmlari ko‘rib chiqilgan. Maqola shuningdek sirkulyar migratsiya, malakali kadrlarni jalb qilish va yashil ish o‘rinlari yaratish orqali Yevropa iqtisodiy barqarorligini ta’minlash bo‘yicha amaliy strategiyalarni tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, migratsiya, Yevropa Ittifoqi, ekologik migratsiya, sirkulyar migratsiya, inson kapitali, European Green Deal.

ВАЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Нигора Махмасобирова

Старший преподаватель (PhD)

Кафедры «Экономика и менеджмент», ТГУВ,

Электронная почта: m_nigora93@mail.ru

Мадинабону Жураева

Студентка 1-го курса магистратуры,

специальность «Региональная экономика», ТГУВ

Аннотация. В статье рассматривается ускорение глобальных миграционных процессов с начала XXI века и их влияние на устойчивое развитие

и «зеленую экономику» в контексте Европейского Союза. Анализируются демографическое старение, изменения спроса на рабочую силу, экологическая миграция и роль человеческого капитала в экономическом росте. Особое внимание уделяется институциональным механизмам управления миграцией в рамках «European Green Deal» и нового пакта ЕС по миграции. В статье также обсуждаются практические стратегии обеспечения экономической устойчивости ЕС через циркулярную миграцию, привлечение квалифицированных специалистов и создание «зеленых» рабочих мест.

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленая экономика, миграция, Европейский Союз, экологическая миграция, циркулярная миграция, человеческий капитал, European Green Deal.

THE IMPORTANCE OF REGULATING MIGRATION PROCESSES IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EUROPEAN EXPERIENCE

Nigora Makhmasobirova

Senior Lecturer, (PhD)

Department of “Economics and Management”, TSUOS,

E-mail: m_nigora93@mail.ru

Jurayeva Madinabonu

1st year Master’s student,

Specialty “Regional Economics”, TSUOS

Abstract. This article examines the acceleration of global migration processes since the beginning of the 21st century and their impact on sustainable development and the green economy within the European Union context. It analyzes demographic aging, changing labor market demands, environmental migration, and the role of human capital in economic growth. Particular focus is given to institutional mechanisms for managing migration under the European Green Deal and the new EU migration pact. The article also discusses practical strategies for ensuring EU economic stability through circular migration, attracting skilled labor, and creating green jobs.

Keywords: sustainable development, green economy, migration, European Union, environmental migration, circular migration, human capital, European Green Deal.

KIRISH

XXI asr boshlariga kelib migratsiya jarayonlari misli ko‘rilmagan darajada jadallashib, global ijtimoiy-iqtisodiy tizimning ajralmas komponentiga aylandi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ma’lumotlariga ko‘ra, hozirgi kunda xalqaro migrantlar soni 280 milliondan oshib, jahon aholisining qariyb 3,6 foizini tashkil etmoqda [1]. Ushbu ko‘rsatkich migratsiyaning nafaqat demografik hodisa, balki global rivojlanishning muhim omili sifatida shakllanayotganini tasdiqlaydi. 2015-yilda qabul qilingan “2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlari” doirasida migratsiya barqaror taraqqiyotning muhim drayveri sifatida e’tirof etilgan. Xususan, 10.7-vazifa doirasida tartibli, xavfsiz va mas’uliyatli migratsiyani ta’minlash orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash zarurligi alohida ta’kidlangan [2].

Bugungi kunda migratsiya jarayonlari oddiy demografik ko‘chish doirasidan chiqib, “yashil taraqqiyot” hamda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning muhim strategik resursiga aylanmoqda. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi hududida ushbu masalaning dolzarbligi yanada ortib bormoqda. Bir tomondan, qit’adagi demografik qarish mehnat bozorida ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyojni keskin kuchaytirayotgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, iqtisodiyotni ekologik transformatsiya qilishga qaratilgan European Green Deal strategiyasi yangi malaka va kompetensiyalarga ega mutaxassislarni talab etmoqda.

Kastles va Miller ta’kidlaganidek, migratsiya jarayonlari zamonaviy davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo‘nalishini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [3]. Shu nuqtai nazardan, Yevropa Ittifoqi o‘z iqtisodiy barqarorligini ta’minlash maqsadida migratsiyani tizimli va institutsional asosda boshqarishning yangi modellarini joriy etmoqda.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi migratsiya jarayonlarini barqaror rivojlanishning samarali instrumentiga aylantirish imkoniyatlarini Yevropa tajribasi misolida kompleks va tizimli tahlil qilishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Migratsiya va rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik uzoq yillardan buyon ilmiy tadqiqotlarning markaziy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Klassik iqtisodiy nazariyalarga ko‘ra, ishchi kuchining hududlararo harakati makroiqtisodiy muvozanatni ta’minlash va iqtisodiy rivojlanish darajalarini yaqinlashtirishga xizmat qiladi [4]. Biroq, zamonaviy ilmiy yondashuvlar ushbu jarayonning faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy, siyosiy va ekologik o‘lchamlari ham mavjud bo‘lib, ularning o‘zaro ta’siri ancha murakkab tizimni shakllantirishini ko‘rsatmoqda.

Xususan, Borjas tomonidan olib borilgan tadqiqotlar malakali migrantlarning yalpi ichki mahsulot o‘sishi, innovatsion faoliyat va texnologik transfer jarayonlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini nazariy va empirik jihatdan asoslab beradi [5]. Shu bilan birga, OECD hisobotlari migrantlarning fiskal tizimga qo‘shayotgan hissasi ular iste’mol qiladigan ijtimoiy xizmatlar xarajatlaridan ustun ekanligini tasdiqlaydi [6].

Mazkur holat migrantlarni davlat byudjetiga yuk sifatida talqin qiluvchi an’anaviy yondashuvlarning ilmiy asosga ega emasligini ko’rsatadi.

So‘nggi o‘n yillikda “ekologik migratsiya” (environmental migration) tushunchasi barqaror rivojlanish konsepsiyasining ajralmas elementi sifatida shakllandi. Jahon banki prognozlariga ko‘ra, iqlim o‘zgarishi natijasida 2050-yilga kelib millionlab insonlar o‘z yashash hududlarini tark etishga majbur bo‘lishi mumkin [7]. Ushbu jarayonni samarali boshqarish maqsadida sirkulyar migratsiya modellari muhim vosita sifatida qaralib, ular donor va qabul qiluvchi davlatlar o‘rtasida iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlar muvozanatini ta’minlashga xizmat qiladi [8].

Shu bilan birga, Eurostat ma’lumotlari Yevropa mintaqasida demografik o‘zgarishlar migratsiya oqimlari bilan to‘ldirilmagan taqdirda iqtisodiy turg‘unlik xavfi ortishini ko‘rsatadi [9]. Bu esa migratsiyaning zamonaviy iqtisodiy tizimdagi strategik ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda kompleks ilmiy yondashuv qo‘llanilib, unda tizimli tahlil, qiyosiy-huquqiy yondashuv, statistik guruhlash hamda iqtisodiy prognozlash usullaridan keng foydalanildi. Xususan, Eurostat va Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (XMT) ma’lumotlari asosida migratsiya jarayonlarining dinamikasi hamda ularning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan o‘zaro bog‘liqligi empirik jihatdan tahlil qilindi [12].

Tadqiqotning metodologik asosini Yevropa Ittifoqining zamonaviy migratsiya siyosatini belgilovchi muhim strategik hujjatlar – “Migratsiya va boshpana bo‘yicha yangi pakt” (2020) hamda “Yevropa yashil kelishuvi” (European Green Deal) tashkil etadi [10]. Ushbu hujjatlar doirasida migratsiya jarayonlarini boshqarishning institutsional mexanizmlari va ularning barqaror rivojlanish bilan integratsiyalashuvi o‘rganildi.

Bundan tashqari, turli migratsion modellarni qo‘llayotgan davlatlarning yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonidagi tajribasi qiyosiy tahlil asosida o‘rganildi. Ushbu mamlakatlar misolida migratsiya siyosatining iqtisodiy transformatsiya bilan o‘zaro uyg‘unlashuvi va uning samaradorligi baholandi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ayniqsa Germaniya kabi yirik iqtisodiyotlarda migrantlarning mehnat bozoridagi ishtiroki yuqori bo‘lib, ular iqtisodiy o‘sish va innovatsion rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [11].

NATIJALAR VA TAHLILLAR

Demografik transformatsiya va iqtisodiy barqarorlik. Yevropa Ittifoqi iqtisodiyoti hozirgi bosqichda “demografik qish” fenomeni bilan tavsiflanadi. Aholining qarishi hamda tug‘ilish darajasining barqaror pasayib borishi mehnat

bozorida strukturaviy nomutanosibliklarni yuzaga keltirib, ishchi kuchi taklifining qisqarishiga olib kelmoqda. Bu jarayon uzoq muddatda iqtisodiy o‘sish sur’atlarining sekinlashuvi va ijtimoiy tizimlarga tushayotgan yuklamaning ortishi bilan izohlanadi.

1-jadval

Yevropa Ittifoqida demografik o‘zgarishlar va mehnat resurslari dinamikasi (2010–2050-yy.)

Ko‘rsatkich	2010	2023	2050 (Prognoz)
65 yoshdan yuqori aholi ulushi	17.5%	21.3%	30.4%
Qaramlik koeffitsiyenti (Old-age dependency)	26.0%	33.4%	50.1%
Mehnatga layoqatli aholi (mln kishi)	335	310	280

Manba: Eurostat [9] ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Keltirilgan ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, mehnatga layoqatli aholi sonining izchil qisqarishi va qaramlik koeffitsiyentining ortib borishi iqtisodiy tizim barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu sharoitda migratsiya oqimlari yetishmayotgan ishchi kuchini qoplash hamda mehnat bozoridagi strukturaviy bo‘shliqlarni to‘ldirishning muhim instrumenti sifatida namoyon bo‘ladi. Aks holda, migratsiya oqimlarisiz Yevropa iqtisodiyoti ishchi kuchi defitsiti tufayli iqtisodiy stagnatsiya xavfiga duch kelishi muqarrar [9].

Germaniya tajribasi bu jarayonning amaliy tasdig‘i sifatida alohida e’tiborga loyiq. Germaniya Iqtisodiyot instituti (IW) hisob-kitoblariga ko‘ra, mamlakatda yashil texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun har yili kamida 400 ming nafar malakali mutaxassisga ehtiyoj mavjud. Ushbu ehtiyojni qondirish, bir tomondan, ichki mehnat resurslarini safarbar etishni talab etsa, ikkinchi tomondan, xalqaro migratsiya oqimlarini samarali tartibga solish orqali amalga oshirilishi mumkin [11; 12].

Shu bois, zamonaviy sharoitda migratsiya nafaqat demografik muammolarni yumshatuvchi vosita, balki iqtisodiy barqarorlikni ta’minlovchi strategik omil sifatida ham qaralishi lozim.

“Yashil migratsiya” va Yevropaning yangi iqtisodiy siyosati. Yevropa Ittifoqi so‘nggi yillarda migratsiya siyosatini ekologik transformatsiya strategiyalari bilan uyg‘unlashtirish orqali yangi rivojlanish modelini shakllantirmoqda. Xususan, “European Green Deal” doirasida migratsiya jarayonlari iqtisodiy modernizatsiya va barqaror rivojlanish maqsadlari bilan integratsiyalashgan holda ko‘rib chiqilmoqda. Ushbu yondashuv migratsiyani nafaqat demografik muammolarni bartaraf etish

vositasi, balki yashil iqtisodiyotning inson kapitali bazasini kengaytiruvchi strategik omil sifatida talqin etadi [10].

Yashil iqtisodiyotga o’tish jarayoni ishlab chiqarishning ekologik jihatdan toza texnologiyalarga asoslanishini talab etadi. Bu esa, o’z navbatida, yangi turdagi bilim va kompetensiyalarga ega bo’lgan inson kapitaliga ehtiyojni keskin oshiradi. Shu nuqtai nazardan, migratsiya oqimlari zarur malakaga ega mutaxassislarni jalb etish orqali ushbu ehtiyojni qoplashda muhim rol o’ynaydi.

Birinchi, Yevropa Ittifoqida “yashil ko’nikmalar” transferini rag’batlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, “Moviy karta” (Blue Card) tizimini isloh qilish orqali qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash, energiya samaradorligi va “aqlli” shaharsozlik kabi ustuvor yo’nalishlarda faoliyat yurituvchi yuqori malakali migrantlarga preferensiyalar berilmoqda. Bu esa bilim va texnologiyalar transferini tezlashtirib, yashil iqtisodiyotning institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi, ekologik migratsiya masalasi global miqyosda dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Iqlim o’zgarishi, tabiiy resurslar tanqisligi va ekologik ofatlar natijasida yuzaga kelayotgan majburiy migratsiya oqimlarini boshqarish Yevropa siyosatining muhim yo’nalishlaridan biriga aylangan. Yevropa davlatlari tomonidan ekologik migrantlarni tizimli qabul qilish va ularni ijtimoiy-iqtisodiy integratsiya qilish mexanizmlari bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Ushbu jarayon nafaqat gumanitar ahamiyatga ega, balki xalqaro xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlashning muhim omili sifatida ham qaraladi [13].

Shu tariqa, “yashil migratsiya” konsepsiyasi Yevropa Ittifoqining iqtisodiy siyosatida muhim o’rin egallab, migratsiya va barqaror rivojlanish o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Ta’kidlash lozimki, migratsiyani tartibga solish barqaror rivojlanishning ijtimoiy ustuni sifatida qaralishi lozim. Faqat iqtisodiy natijalarga e’tibor qaratish uzoq muddatda ijtimoiy integratsiya bilan bog’liq muammolarni kuchaytirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, migratsiya siyosatini nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy omillar bilan uyg’unlashtirish muhimdir.

Integratsiya – ijtimoiy barqarorlik kafolati. Shvetsiya va Daniya tajribasi migrantlarni mehnat bozoriga tezkor integratsiya qilish davlat xarajatlarini kamaytirishi va ijtimoiy uyg’unlikni ta’minlashda samarali ekanligini ko’rsatadi. Masalan, Shvetsiyadagi “SFI” (Swedish For Immigrants) dasturi va kasbiy qayta tayyorlash tizimi migrantlar o’rtasidagi ishsizlikni sezilarli darajada qisqartirdi. Bu esa barqaror shaharlar va xavfsiz jamoalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi ijtimoiy integratsiya mexanizmi sifatida namoyon bo’ladi.

“Global Gateway” va yashil xavfsizlik. Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan “Global Gateway” strategiyasi migrantlar kelib chiqayotgan davlatlarda yashil ish o‘rinlari yaratish orqali migratsiya bosimini kamaytirishga qaratilgan. Ushbu yondashuv migratsiyaning ildiz sabablarini bartaraf etishga xizmat qiladi va barqaror rivojlanishning ekologik-iqtisodiy maqsadlari bilan uzviy bog‘liqdir [14].

Inson kapitali va global tengsizlik. Rivojlanayotgan mamlakatlardan malakali kadrlarning chiqib ketishi (Brain Drain) muammosini bartaraf etish uchun “Brain Gain” modeli qo‘llanilishi lozim. Bu model orqali malakali inson resurslari qaytarilib, texnologik bilimlar va moliyaviy kapitalning rivojlanayotgan mamlakatlarga yetib borishi ta’minlanadi. Shu tarzda global miqyosda inson kapitalini rivojlantirish va tengsizlikni kamaytirish mumkin [15].

Shu tariqa, ijtimoiy integratsiya, yashil ish o‘rinlari yaratish va malakali kadrlarni jalb etish orqali migratsiya nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta’minlovchi strategik vosita sifatida ishlatilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, migratsiya zamonaviy dunyo iqtisodiyotining muqarrar va strategik obyekt bo‘lib, uni barqaror rivojlanish maqsadlariga mos ravishda tartibga solish davlatlar uchun ustuvor vazifa hisoblanadi. Migratsiya jarayonlarini faqat demografik yoki iqtisodiy muammo sifatida emas, balki barqaror rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ustunlarini mustahkamlovchi vosita sifatida qabul qilish lozim.

Integratsiya, malakali kadrlarni jalb qilish va yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi orqali migratsiya nafaqat ishchi kuchi bo‘shliqlarini bartaraf etadi, balki inson kapitalini rivojlantirish, texnologik bilimlarni transfer qilish va ekologik barqarorlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan, Yevropa Ittifoqining “European Green Deal” doirasida amalga oshirilayotgan migratsiya siyosati misolida, migratsiyani strategik resurs sifatida boshqarishning samarali mexanizmlari namoyon bo‘ladi.

Tahlillar asosida aytish mumkinki, barqaror iqtisodiyotni rivojlantirishda migratsion jarayonlarni yanada optimalashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish mumkindir:

1. Selektiv migratsiya va yashil ballar tizimi: Mehnat bozori prognozlarini va yashil iqtisodiyotga o‘tish talablarini inobatga olgan holda, “yashil” va raqamli iqtisodiyot mutaxassislarini tanlash va saralash tizimini joriy etish. Bu mexanizm yuqori malakali kadrlarni yetishtirish va ularni iqtisodiyot ehtiyojlariga muvofiq taqsimlash imkonini beradi, shuningdek, yashil texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Raqamli migratsiya platformalarini yaratish: Nomzodlarni chet elda saralash, vizalarni elektron rasmiylashtirish va migratsiya jarayonlarini raqamlashtirish orqali tizimli, tezkor va shaffof boshqaruvni ta’minlash. Bu yondashuv migratsiya oqimlarini samarali rejalashtirish va boshqarish imkonini beradi hamda yashil iqtisodiyot va raqamli transformatsiya bilan uyg’unlashadi.

3. Sirkulyar migratsiya modelini qo’llab-quvvatlash: Migrantlarning o’z vataniga qaytib, to’plagan kapitali, texnologik bilimlari va tajribasini investitsiyaga aylantirishiga sharoit yaratish. Shu bilan rivojlanayotgan mamlakatlarda malakali kadrlarni qaytarish va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta’sir ko’rsatish mumkin. Bu mexanizm Brain Gain konsepsiyasining amaliy ko’rinishi sifatida global tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi.

4. Ijtimoiy uyg’unlik dasturlari: Migrantlarni jamiyatga integratsiya qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash uchun maxsus dasturlarni moliyalashtirish. Bu, o’z navbatida, xavfsiz va barqaror jamoalarni shakllantirishga, ijtimoiy ziddiyatlarni kamaytirishga va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

5. Xalqaro hamkorlik va yashil ish o’rinlari yaratish: Yevropa Ittifoqi tomonidan joriy etilgan “Global Gateway” strategiyasi orqali migrantlar kelib chiqayotgan davlatlarda yashil ish o’rinlarini yaratish, migratsiya bosimini kamaytirish va uning ildiz sabablarini bartaraf etish ko’zda tutiladi. Shu tarzda migratsiya global darajada boshqariladigan, barqaror va iqtisodiy samarali jarayonga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, migratsiya jarayonlarini tizimli va strategik yondashuv orqali boshqarish, ularni iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy uyg’unlik va yashil rivojlanish drayveri sifatida shakllantirish mumkin. Bu yondashuv nafaqat Yevropa tajribasida, balki global kontekstda ham barqaror rivojlanishning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ustunliklarini ta’minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. UN DESA. International Migration 2024 Highlights: Statistical Analysis. – New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2024. – 45 p.
2. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: UN Publishing, 2015. – 35 p.
3. Castles, S. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World / S. Castles, H. de Haas, M. J. Miller. – 5th ed. – London: Palgrave Macmillan, 2014. – 401 p.
4. Lewis, W. A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour / W. A. Lewis // The Manchester School. – 1954. – Vol. 22, No. 2. – P. 139–191.
5. Borjas, G. J. Immigration Economics / G. J. Borjas. – Cambridge: Harvard University Press, 2019. – 292 p.

6. OECD. International Migration Outlook 2021 / Organization for Economic Cooperation and Development. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 410 p.
7. World Bank. Groundswell Report: Preparing for Internal Climate Migration / World Bank. – Washington, DC: World Bank Publications, 2023. – 258 p.
8. Milanovic, B. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization / B. Milanovic. – Cambridge: Harvard University Press, 2016. – 320 p.
9. Eurostat. Population structure and ageing: Statistics and Analysis / European Commission. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024. – 112 p.
10. European Commission. Communication on a New Pact on Migration and Asylum. – Brussels: EC Publishing, 2020. – 28 p.
11. IW Cologne. Labour shortage and the role of immigration in Germany / Institute for Employment Research. – Cologne: IW Reports, 2022. – 64 p.
12. IOM. World Migration Report 2022 / International Organization for Migration. – Geneva: IOM Publications, 2022. – 540 p.
13. Zimmermann, K. F. European Labour Mobility: Challenges and Potentials / K. F. Zimmermann // De Economist. – 2005. – Vol. 153, No. 4. – P. 425–450.
14. European Union. The Global Gateway Strategy: Connecting the World. – Brussels: EU Publications, 2021. – 18 p.
15. Goldin, I. Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future / I. Goldin, G. Cameron, M. Balarajan. – Princeton: Princeton University Press, 2011. – 352 p.